

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО БИТУМА ПУТЕМ ОКИСЛЕНИЯ НЕФТЕШЛАМОВ

Рахимов Бехруз

Бухарский инженерно-технологический институт

RAKHMONOVICH8886@GMAIL.COM

+998914428886

В статье показана возможность получения дорожных битумов марки БНД 90/130 и БНД 40/60 путем окисления нефтешламов и изучена кинетика процесса окисления.

Ключевые слова: битум, нефтешлам, кинетика окисления

Key words: bitumen, oil slides, kinetic oxidation

Одним из перспективных направлений переработки нефтешламов, образующихся в процессе нефтедобычи, является их использование в качестве сырья для получения товарных продуктов [1]. Необходимость снижения себестоимости битума для дорожного строительства диктует необходимость поиска дешевого сырья и материалов, в первую очередь компонентов отходов, которые можно вовлечь в производство битумов. Кроме того, использование нефтяных отходов в качестве сырья для получения окисленных битумов имеет наряду с практической значимостью и важность с точки зрения охраны окружающей среды.

В амбарах Якушкинского месторождения ООО «Самаранефтегаз» за многие годы скопилось большое количество нефтешлама, который не находит квалифицированного применения. Проведены исследования по определению принципиальной возможности использования этих нефтешламов для получения битума. Пробы нефтешламов были отобраны из 3-х амбаров, их

физико-химическая характеристика приведена в таблице 1 (пробы № 1, 2, 3 соответственно). Все образцы характеризуются высоким содержанием силикагелевых смол (21,4-26,6%), серы (1,88-2,44%), асфальтенов (6,3-

8,5%) и парафина (10,3-15,8%), причем парафины во всех образцах высокоплавкие (температура плавления 58,1-59,5оС). Наличие значительного количества смол, серы и асфальтенов делает нефтешламы потенциально перспективным сырьем при производстве дорожных битумов [2].

На начальном этапе исследований была предпринята попытка получить отгонкой легких фракций нефтяной неокисленный битум. В результате перегонки из образцов нефтешлама №№ 1, 2, 3 было отогнано 12-18% масс. светлых фракций, выкипающих до 360оС (ГОСТ 2177). Результаты приведены в таблице 2.

Приведенные результаты показывают, что отгон от нефтешлама легких фракций не позволяет получить битум, поскольку температура размягчения остатков по методу

«Кольцо и шар» низкая – от 26 до 28оС. Их условная вязкость при 80оС (34-50 с) соответствует вязкости гудронов – традиционного сырья окисления при получении битумов. Групповой углеводородный состав остатков был определен методом адсорбционно-

жидкостной хроматографии, разработанным ВНИИ НП (таблица 3).

Таблица 1. Физико-химическая характеристика нефтешлама из амбаров Якушкинского месторождения

Показатели	Номер образца		
	1	2	3
Плотность кг/м ³	940	937	973
Температура засты- вания, °С	38	18	24
Содержание %			
масс.	1,5	10,4	4,8
- воды	-	0,18	0,16
- мехпримесей	6,3	6,5	8,5
- асфальтенов	26,6	24,2	21,4
- смол силикагелевых	1,92	1,86	2,44
- серы	15,8	13,8	13,9
- парафина			
Температура плав- ления парафина, °С	59,5	58,8	59,9

Таблица 2. Фракционный состав нефтешламов

Наименование параметров	Номер образца		
	1	2	3
Температура начала кипения, °С	280	230	224
- перегонка при 260 °С, % об.	-	2	1
-//- 280 °С -//-	-	4	1,5
-//- 300 °С -//-	1	7	3
-//- 315 °С -//-	3	9	4
-//- 360 °С -//-	16	19	12
Остаток выше 360°С, % об.	84	81	88

Характеристика остатка выше 360 ⁰ С			
Температура размяг- чения по КиШ, ⁰ С	-	26	28
Вязкость условная при 80 ⁰ С, с	-	34	50

Таблица 3. Групповой углеводородный состав остатков

Вязкость условная при 80 ⁰ С, с	34	50
Групповой углеводородный состав, % масс.		
Масла, в т.ч.	59,1	57,6
Парафино-нафтеновые углеводороды	25,1	23,5
Ароматические углево- дороды	34	34,1
Смолы, в т.ч.	34,1	34,6
Петролейно-бензольные	6,8	6,9
Бензольные смолы	4,6	8,3
Спирто-бензольные смолы	22,7	19,4
Асфальтены	6,6	7,5
Карбены и карбоиды	0,2	0,3
ИТОГО:	100	100

Константа скорости превращения ки- слорода повышается по мере роста условной вязкости окисляемого остатка и составляет 0,054 с⁻¹ и 0,058 с⁻¹ для остатков с ВУ80 34 и 50 с соответственно. В процессе окисления одновременно протекает множество реак- ций: окислительное дегидрирование, деалкилирование, окислительная полимеризация, поликонденсация, крекинг с последующим уплотнением его продуктов. Процесс уплот- нения вызван

возрастающей потерей водорода при окислении, что в сочетании с реакциями циклизации приводит к образованию высокомолекулярных продуктов высокой степени ароматичности – асфальтенов. В лабораторных условиях проведены опыты по окислению образцов нефтешламов

№№ 2, 3. Окисление проводили в реакторе полупериодического действия, процесс окисления проводился при 250°C и расходе воздуха 5 л*мин/кг. Была исследована кинетика процесса окисления остатков в битум. На рис. 1. приведены кинетические кривые скорости поглощения кислорода при окислении остатков с ВУ 34 с и 50 с. Из него видно, чем меньше вязкость остатка, тем больше индукционный период и меньше скорость поглощения кислорода.

Рис. 1. Кинетические кривые скорости поглощения кислорода при окислении остатков: 1 - ВУ80 50 с; 2 – ВУ80 34 с.

Рис. 2. Влияние времени окисления на температуру размягчения для остатков: 1- ВУ80 50с, 2- ВУ80 34 с.

Выводы:

1. Показана возможность получения битумов путем окисления нефтешламов.

2. Изучена кинетика процесса окисления нефтяных остатков разной условной вязкости и определены константы скорости окисления парафиновых и ароматических углеводородов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мазлова, Е.А. Проблемы утилизации нефтешламов и способы их переработки // М.: Изд.дом «Ноосфера», 1997. – 128 с.

2. Котов, С.В. Влияние группового углеводородного состава гудронов на физико-химические свойства битумов / С.В. Котов, С.В. Леванова, З.Р. Мадумарова // Нефтехимия. – 2008. – Т.48, № 1. – С. 45-49.

3. Саламатова, Е.В. Определение автоокисления некоторых углеводородов и нефтяных остатков / Е.В. Саламатова, В.В. Васильев, В.М. Потехин // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2004. - №8. – С. 16-22.

4. Гун, Р.Б. Нефтяные битумы // М.: Химия, 1989. – 432 с.